

Л.О. Калмикова
доктор психологічних наук,
професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»,
академік МАНПО,
м. Переяслав-Хмельницький, Україна

L.A. Kalmykova,
Dr. in Psychology, Professor,
Head of the Department of Psychology and Pedagogy
of Preschool Education of the
SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named
after Hryhoriy Skovoroda» Academician of the International
Academy of Sciences of Pedagogical Education,
Ukraine, Pereyaslav-Khmelnytskyi

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ЗАГАДКОВІСТЬ: ЗНАННЯ МОВИ ЧИ ЗНАННЯ ПРО МОВУ?

PSYCHOLINGUISTIC MYSTERY, LANGUAGE SKILLS OR KNOWLEDGE OF THE LANGUAGE?

Чи існують відмінності між феноменами «знання мови» і «знання про мову», чи це синонімічні поняття? Більшість науковців і вихователів ДНЗ та вчителів школи розглядають означені явища як тотожні, не вбачаючи в них різницю, не відокремлюючи одне від одного. Інші вважають що їх щось відрізняє, що між ними є певні відміни або хоча б деяка несхожість. Як же розпізнати їх? Щоб знайти відповідь на поставлене в заголовку статті запитання, достатньо звернутися до психолінгвістичного розуміння знання. Передусім «знання мови» і «знання про мову» сучасна психолінгвістика розглядає як різновидності одного психолінгвістичного (мовленнево-мовного) явища, яке забезпечує перебіг мовленнево-мисленневого процесу в кожного індивіда, функціонування його мовлення. Без знань мови, так і знань про мову не можливе продукування висловлювань. Також ця нова перспективна наука віднайшла ті риси й ознаки, що істотно відрізняють *знання мови* від *знань про мову*, відділяють одне поняття від іншого за їх якісними ознаками.

На відміну від *знань про мову* *знання мови* (або синонім – *мовні знання*) співвідносяться з мовною компетенцією дитини, імпліцитним (прихованим) засвоєнням правил мови на рівні її відчуття практичним неусвідомленим, інтуїтивним, мимовільним шляхом. Мовні знання, тобто емпірично засвоєнні правила граматики, набуваються дітьми дошкільного віку за допомогою різних стратегій. *Знання мови* завжди ототожнюється з володінням людиною доречним і відносно вільним використанням мовних засобів в її мовленні. Проте *знання мови*, що виявляються в комунікації, притаманні насамперед дітям дошкільного віку (зрозуміло, що тільки на елементарному рівні, відмінному від досвідченого мовця) й детерміновані особливостями їхнього психолінгвістичного розвитку. Самостійні емпіричні мовні узагальнення, зроблені дитиною в процесі оволодіння рідною мовою при використанні різних індивідуально обраних стратегій – конструювання, наслідування, спроб і помилок, підлаштування до умов спілкування, словотворчості (дитячих неологізмів) та ін., а можливо й таких стратегій, які до цих пір не відомі науці, – свідчать про *творчий шлях* опанування дитиною мови, хоча воно й відбувається у неї на *неусвідомленому, мимовільному, ненавмисному рівні*.

Особливості зазначеного рівня оволодіння дошкільниками мовою зовсім не означають, що він невдалий або недостатній, відповідно до якого дитина незугарно і неспівмірно з її прогнозованим розвитком дуже повільно просувається в оволодінні мовними знаннями. Ці особливості лише підкреслюють природний, але незримий, майже невловимий, зовні непомітний для іншої людини процес освоєння дітьми імпліцитних знань мови, дія якого відчувається й опосередковано проявляється тільки в мовленнєвій комунікації. Здійснене дитиною ненароком, без мети і наміру натуральне вивчення мови – неусвідомлене й випадкове для тієї чи тієї ситуації мовленнєвого спілкування, непередбачене, несподіване й ненавмисне, ніби мимохіть і всупереч власній волі під впливом певних комунікаційних обставин – завжди є ефективніше і продуктивніше ніж неприродне, штучне (теоретичне) вивчення мови в

інституціональних закладах. Таким чином кожна дитина дошкільного віку отримує знання мови емпіричним шляхом, а не в готовому вигляді, а саме: через підручники, посібники, пояснення вчителя – як це має місце у школі завдяки дидактично забезпеченому практико-теоретичному навчанню мови.

Знання мови набуваються дошкільниками поступово евристичним – пошуковим – шляхом у спосіб «видобування» з мовленнєвого середовища мовних засобів, необхідних для їхнього спілкування, і в міру потреб у пізнанні навколишнього, зумовленого як ендогенними, так і екзогенними факторами. На перший погляд просте, без усяких вольових зусиль, мимовільне, ніби лише наслідувальне і тільки в грі засвоєння мови насправді є складною внутрішньою (аналітико-синтетичною, порівняльною, класифікувальною, узагальнювальною) мовною роботою дитини, залишаючись при цьому глибоко емпіричною мовленнєво-мовною активністю.

Згадуючи в цьому контексті про наслідування, ми ні в якому випадку не заперечуємо ні роль гри, ні значення відтворення дітьми мовленнєвих дій оточуючих їх дорослих в розвитку індивідуальної мови кожної дитини. Більше того сучасні дослідження довели існування «дзеркальних нейронів», які відіграють велику роль при обранні дітьми копіювальної стратегії засвоєння мови на ранніх етапах мовного онтогенезу. Дитина – наслідувач, котра повторює за дорослим, ніби «мавпує», насправді видобуває регулярні, систематичні, що не є винятком з правил граматики знання мови з мовлення дорослих людей, які творять його за законами мовної норми, прийнятої у суспільстві. Отже спочатку у дитини засвоюється все систематичне, регулярне у мові за аналогією, наприклад: *не відпускає, не лягає, не розкриває*. Згідно із засвоєною системою дитина прилаштовує до неї й винятки з правила, говорячи: «Вона мені не дає іграшку»), а згодом опановує й винятки з мовних правил і мовну норму, правильно вживаючи словоформу «не дає». Когнітивна спроможність наслідувати мовлення дорослих засвідчує неусвідомлене засвоєння мовних знань, реалізацію процесу здобуття особистого

мовленнємовного досвіду. При цьому світ (соціальний і предметний) виступає в ранньому віці засобом фіксації і засвоєння вербальних засобів. І тільки згодом, в дошкільному віці знання мови, її використання стає засобом пізнання дитиною навколишньої дійсності.

Отже, *знання мови* або *мовне знання* у дошкільника – це неявне знання, що живе в його психічному світі в неусвідомлюваних мовних узагальнених і умовисновках, операціональних і предметних значеннях, передзнакових формах мовного знання, мовних звичках та житейських мовних поняттях. Це знання до знання, а саме: до вербального знання про мову, отриманого в словесній формі в інституціональних освітніх системах; це самостійно здобуте, власне, індивідуальне знання як вербальне надбання особистості дитини, котра користується рідною мовою.

На противагу *знанням про мову* специфіка індивідуального *мовного знання* дошкільника безпосередньо пов'язана з особливостями перцептивних, когнітивно-афективних стилів пізнання; це «живе знання» (В. П. Зінченко), яке «не може бути засвоєне, воно повинно бути побудоване. Побудоване так, як будується живий образ, ... живий рух, жива, а не мертва механічна дія» (Зінченко, 1998: 27). В *мовних знаннях* або *знаннях мови* відображені інваріанти чуттєво-конкретного, предметно-сміслового і мовно-чуттєвого досвіду дитини. Ці знання не можуть бути експліковані в словесних формулах при вербалізації правил граматики. Живе *мовне знання*, індивідуально набуте дитиною в її повсякденному житті, це є узагальнююче її унікальний особистісний мовленнєво-мовний досвід знання, яке проявляється лише при використанні засвоєних в емпіричний спосіб мовних засобів у міжособистісній комунікації. Мовні знання дитини завжди «пристрасні», мають «емоційно-оцінні нюанси», «емоційно-оцінні переживання» знання мови з позицій «для мене – тут – зараз» (Залевська, 2007), вони формуються мимовільно, неусвідомлено й незумисне за законами природної психічної мовленнєво-мовної активності дитини під контролем соціуму й функціонують в процесі мовленнєвого спілкування.

Отже *знання мови* або *мовні знання* – це імпліцитні знання пов'язані з інтуїтивним осмисленням, (але не усвідомленням!) мовних значень, мовних одиниць, що використовуються дітьми в їхніх висловлюваннях, які є достатніми для вирішення мовленнєво-комунікативних завдань, але недостатніми для експлікації мовних знань: пояснення іншим, як вони розуміють ці знання. Мовні знання – це вироблена самою дитиною «система функціональних опор і орієнтирів», «функціональних правил», які вже забезпечили їй успішне користування мовою в пізнавальних і комунікативних цілях і переживання правильності/неправильності свого мовлення і мовлення інших людей (Залевська, 2007).

Знання про мову – це: 1) результат наукового аналізу мовознавців, 2) прескриптивні правила описової граматики, що використовуються переважно з метою їх свідомого практико-теоретичного аналізу узагальнення й вивчення в школі, ВНЗ, а елементарних із них і в ДНЗ. Ці знання підлягають усвідомленню, потребують довільності у засвоєнні, наміреності у використанні. Вони також можуть бути й експлікованими. Це вивчене й засвоєне знання, яке є метазнанням, знанням про вже наявні у дітей емпіричні мовні знання; воно – відрефлексоване і об'єктивоване, це зокрема знання про те, як потрібно доречно й правильно усно та письмово висловлюватися, користуючись *знаннями про мову*; знання про *процедури оперування* освоєними й опанованими в дошкільному віці мовними знаннями.

Як *знання про мову*, так і *знання мови* мають функціональний характер, проте ступені їх функціональності досить різні. Дієвішими знаннями є *знання мови* ніж *знання про мову*, особливо тоді, коли останні є, по-перше, лише декларативними, а процедуральні знання взагалі відсутні, по-друге, означені знання механічно завчені, а тому майже неусвідомлені, хоча вони й можуть по пам'яті бути експліковані дітьми. Проте опановані у автоматичний спосіб процедуральні знання про мову непридатні для використання в мовленні, несумісні з висловлюваннями через свою недієвість,

нефункціональність. Нефункціональні знання про мову – процедурального типу – передумова й причина мовних помилок в усному й письмовому мовленні. Отже машинально набуті знання про способи дії над мовою – це нез'ясовані, незрозумілі, неясні суб'єктам мовленнєвої діяльності знання, а для деяких з них і взагалі незбагненні. Відтак мовці з механістичними або неглибокими, поверховими знаннями про мову, хоча і вивчивши правила мови, здебільшого продовжують знаходитися на емпіричному рівні – натуральному, первісному рівні знань мови, що з раннього віку забезпечують їм функціональні орієнтири й опори в потоці їхнього мовлення; вони не просуваються далі в удосконаленні своєї мовленнєвої компетенції завдяки *знанням про мову*, залишаючись на рівні мимовільного, неусвідомленого, ненавмисного володіння рідною мовою.

В старшій групі ДНЗ, а пізніше в початковій школі діти вперше ознайомлюються з *метамовою*. Їм надають деякі елементарні знання експліцитних правил описової граматики, які дозволяють починати *усвідомлювати* латентно набуті ними до п'яти років імпліцитні мовні знання (знання мови) – самостійно вироблені на мимовільному й усвідомленому рівні функціональні правила оперування рідною мовою. Відтак індивідуальна мова й власне мовлення стають для них предметом спостереження, цілеспрямованого аналізу, об'єктивування й рефлектування – вивчення. В цьому контексті варто згадати Сократівську знаннєву метафору: у дитини є знання, яке вона не може усвідомити сама і їй потрібен помічник, наставник, який допомагає народити це знання. Доцільно доповнити цю метафору й наступним положенням: у дитини є мовне знання, але вона не знає про це й навіть не підозрює того, що володіє цим знанням. Саме тому потрібно допомогти їй об'єктивувати приховане знання мови, рефлексувати його та своє мовлення, скориставшись засобами метамови, що вивчається.

Якщо імпліцитні правила користування мовою, тобто *знання мови* діти самостійно виокремлюють з мовленнєвого середовища, соціуму (по невідомим науці в повному обсязі механізмам походження), то метазнання – *знання про*

мову – діти отримують у вигляді готового наукового результату – мовних узагальнень, зроблених дослідниками: 1) мовних понять («слово», «речення», «текст», «іменник», «дієслово» тощо) і 2) експлікованих прескриптивних правил описової граматики (як користуватися мовою). Як перший, так і другий вид метазнань дитина має усвідомити, зрозуміти, навчитися доречно користуватися ними в мовленні, а відтак набути умінь вносити певну структуру в сформовану до школи мовленнєво-мовну компетенцію, творчо удосконалюючи й розвиваючи її.

Зауважимо, що в методиці української мови і практиці навчання рідної мови в школі *знання про мову* невиправдано називають «лінгвістичними», пов'язуючи їх з наукою «лінгвістика». Насправді термін «лінгвістичні знання», як зазначає О. О. Залевська, є транслітерацією англomовного терміна *linguistic knowledge*. При цьому має місце неоднозначність україномовного корелята. Адже в англomовний термін «лінгвістичний» вкладається зміст, пов'язаний зі *знанням мови – її використанням у конкретного індивіда*, а не зі знаннями з науки «лінгвістика» (Залевська, 2007). У зв'язку з цим в методиці навчання рідної мови і лінгводидактиці доцільніше було б використовувати термін «метамовні знання», замість терміну «лінгвістичні знання», який не відображає суті феномену, пов'язаного зі знаннями правил прескриптивного типу, представлених наукою «лінгвістика», знаннями *про мову*, або метамовою.

ЛИТЕРАТУРА

1. Залевская А.А. Введение в психолингвистику : [учеб. особ.] / Александра Александровна Залевская. – [2 изд., испр. и доп.]. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2007. – 560 с.
2. Зинченко В.П. Психологическая педагогика: [материалы к курсу лекций] / Владимир Петрович Зинченко. – [2 изд., перераб. и доп.]. – Самара : «Самарский Дом печати», 1998. – 296 с.
3. Калмикова Л.О. Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри : навч.-метод. посіб. / Л.О. Калмикова. – К. : Видавничий дім «Слово», 2017 – 448 с.

